

**ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ КАК
ФАКТОР ТРАНСГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В
ЕВРОРЕГИОНЕ «НИЖНИЙ ДУНАЙ»**

**TOURIST POTENTIAL OF THE ODESSA REGION AS A FACTOR OF
CROSS-BORDER COOPERATION IN THE EUROREGION
«LOWER DANUBE»**

DOI: 10.5281/zenodo.4290649

UDC: 338.48:339.922(477.74+478)(498)

Sergii NEZDOYMINOV

Odessa National Economics University, Ukraine

E-mail: 2072945@gmail.com

ORCID ID: 0000-0002-7349-596X

Svetlana GALASYUK

Odessa National Economics University, Ukraine

E-mail: svetlana.galasyuk@gmail.com

ORCID ID: 0000-0001-6512-4475

Rezumat: *Articolul analizează problemele actuale de dezvoltare a potențialului turistic și recreativ în Euroregiunea „Dunărea de Jos” din regiunea Odessa. Sunt analizate problemele actuale de dezvoltare a relațiilor internaționale în domeniul turismului și ospitalității datorită intensificării fluxului turistic către regiune. Se calculează indicatorii prognozei dezvoltării sferei recreerii și turismului în regiunea Odesa pentru subiecții activității turistice. Pe baza analizei, autoritățile regionale sunt invitate să creeze condiții pentru reorientarea fluxului turistic din regiunea Odessa în direcția turismului intern și intern; promovarea restaurării turismului recreativ și de sănătate; să ofere sprijin antreprenorilor în organizarea de evenimente de afaceri pentru creșterea capacității turismului de afaceri, precum și dezvoltarea rutelor de turism agricol și enogastronomic în regiunea transfrontalieră a Dunării de Jos.*

Cuvinte cheie: *potențial turistic, regiunea Odessa, flux turistic, Euroregiunea Dunării de Jos, cooperare transfrontalieră*

Abstract: *The article considers the current problems of development of tourism and recreation potential in the Euroregion "Lower Danube" in the Odessa region. The current problems of development of international relations in the field of tourism and hospitality due to the intensification of the tourist flow to the region are analyzed. Forecast indicators of development of the sphere of recreation and tourism in the Odessa region for subjects of tourist activity are calculated. Based on the analysis, the regional authorities are invited to create conditions for the reorientation of the tourist flow of the Odessa region in the direction of inbound and domestic tourism; to promote the restoration of recreational and health tourism; provide support to entrepreneurs in*

organizing business events to increase the capacity of business tourism, as well as the development of agricultural and enogastronomic tourism routes in the Lower Danube cross-border region.

Key words: *tourism potential, Odessa region, tourist flow, Lower Danube Euroregion, cross-border cooperation*

Введение

Интеграция Украины в европейский туристический рынок, механизм внедрения рыночных методов управления как экономикой в целом, так и субъектами регионального туристического бизнеса, требует знания и соблюдения современных единых норм и правил в области международного трансграничного сотрудничества. Поэтому, сегодня большое внимание уделяется адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского Союза.

Еврорегион «Нижний Дунай» был создан 14 января 1998 года, во время встречи руководителей приграничных регионов Украины (Одесская область), Румынии (уезды Брэила, Галац, Тульча) и Республики Молдова (районы Вулканешты, Кагул, Кантемир), которые подписали Соглашение о создании Еврорегиона «Нижний Дунай», утвердили Устав и Регламент Еврорегиона. Основой создания Еврорегиона «Нижний Дунай» стали Протокол о трехстороннем сотрудничестве между Правительствами Украины, Республики Молдова и Румынии (июль 1997 года), а также Договор о добрососедстве и сотрудничестве между Украиной и Румынией и положение «Европейской Рамочной конвенции о приграничном сотрудничестве территориальных сообществ и властей» (г. Мадрид, 21 мая 1980 года). В настоящее время основными приоритетами в реализации данной конвенции, являются развитие общих социальных, научных, экономических интересов, содействие усилению процессов устойчивого развития и региональной пограничной интеграции Одесской области в содружество регионов-членов Еврорегиона «Нижний Дунай», а также содействие развитию потенциала туризма в Придунайском регионе.

Проблемы трансграничного сотрудничества в условиях устойчивого развития исследовались Vlačjo, V. (2017), образовательный потенциал Кагульского района в целях поддержки регионального социально-экономического развития и углубления трансграничного сотрудничества в Еврорегионе «Нижний Дунай» рассматривался в работе Cornea, S. (2018). Исследователи обращают внимание на необходимость активизации трансграничного сотрудничества в сфере туризма в странах Европейского Союза (Mayer, Zbaraszewski, Pieńkowski, Gach, & Gernert, 2019). В научных работах дискутируются проблемы трансформационных аспектов для разработки и совершенствования Стратегии Европейского Союза для Дунайского региона (Maslov, 2019). Авторы исследуют правовые аспекты

международных проектов развития приграничных регионов Украины для повышения экологической безопасности, развития предпринимательства, активизации инновационной деятельности, развития приграничной инфраструктуры, углубления культурного взаимодействия (Dorosheva, 2015; Brihan, 2019; Chobal, & Lalakulich, 2020). Драган Д.Г. акцентирует внимание на сдерживающие факторы межгосударственного сотрудничества в Придунайском треугольнике Румыния-Украина-Молдова (Dragan, 2019).

Анализируемые научные подходы авторов показывают, что Еврорегион «Нижний Дунай» как форма трансграничного сотрудничества, демонстрирует свою эффективность по стимулированию регионального развития и владеет необходимым природно-рекреационным потенциалом для активизации деятельности в сфере туризма. Вместе с тем, исследователи обращают внимание, что деятельность субъектов хозяйствования Еврорегиона, в результате действия ряда факторов внутреннего и внешнего происхождения, не привела к весомым положительным сдвигам в сфере социально-экономического развития приграничных территорий Украины (Щодо удосконалення транскордонного співробітництва у рамках Єврорегіону «Нижній Дунай». Аналітична записка, 2013). Таким образом, необходимо продолжить исследования направлений развития рыночного потенциала туризма на приграничных территориях в Придунайском регионе Украины.

Целью статьи является анализ развития сферы туризма в Одесской области и определение перспектив развития потенциала регионального туризма в условиях дальнейшего трансграничного сотрудничества в Еврорегионе «Нижний Дунай».

Методологическая основа исследования

Для определения текущего состояния развития сферы туризма и гостеприимства, прогноза перспектив реализации туристического потенциала Одесской области использовались методы регионального анализа статистики туристических потоков и динамики развития материально-технической базы регионального туризма, распределения туристов Одесского региона по видам туризма в зависимости от цели посещения в 2005-2018 годах. Согласно Международным рекомендациям по статистике туризма в Украине в 2011 году разработаны Методологические положения по статистике туризма, в которых направления и показатели туристической деятельности гармонизированы с соответствующими характеристиками других стран. Форма 1-туризм «Отчет о туристической деятельности за год», которая предоставляется статистическим службам туроператорами и туристическими агентами Украины, содержит показатели, которые являются базой для дальнейшего

анализа и обобщения. Государственной службой статистики Украины формируется и распространяется бюллетень «Туристическая деятельность в Украине за год», что дает возможность осуществлять комплексные исследования в сфере туризма (Милашко, 2017, с. 131).

Для определения уровня развития туризма в Одесском регионе, исходя из количественных показателей туристических потоков, доходов от туризма, состояния материально-технической базы, т.е. туристской инфраструктуры были использованы методы трендового анализа. При этом, вышеперечисленные показатели сравнивались в динамике с аналогичными показателями деятельности субъектов туристического бизнеса в разных временных интервалах, проводился т.н. «горизонтальный» анализ. Исследователи считают, что методика «горизонтального» анализа вышеуказанных показателей (сравнение их по различным годам) позволяет также проанализировать, как протекают процессы интенсификации туристской деятельности в туристских регионах. Данная методика анализа позволяет перенести опыт регионов-лидеров на другие менее успешные регионы (Максимов и др., 2016, с. 46). Обработка региональных показателей туристской деятельности проводилась с помощью прикладного пакета «Статистика» MS EXCEL. Применение данной методики позволит сделать прогноз развития потенциала туризма в Одесском регионе по целям посещения в разрезе определенных видов туризма (въездной, выездной, внутренней).

Результаты и обсуждение

В национальной «Стратегии развития туризма и курортов на период до 2026 года» отмечается, что финансово-экономический кризис, который обострился в последние годы, события, связанные с аннексией Автономной Республики Крым и проведением антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей, привели к уменьшению въездного туристического потока, негативно повлияли на структуру туризма и реализацию туристических возможностей страны на внутреннем и внешнем туристическом рынке. Украина теряет популярность как туристическое направление, поскольку у потенциальных туристов создается впечатление полномасштабной войны и страна воспринимается как «горячая точка». Несмотря на ресурсную обеспеченность и безграничные потенциальные туристические возможности, Украина в настоящее время не имеет возможности конкурировать с развитыми туристическими странами (Стратегія розвитку туризму та курортів на період до 2026 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017 р. № 168-р.).

В табл. 1, нами приводятся данные исследований о месте Украины в структуре мирового туристического рынка по основным показателям

развития международного туризма.

Таблица 1: Место Украины на мировом туристическом рынке по основным показателям развития международного туризма

Показатели	Ед. изм.	Годы						Изменения значений показателей в 2005-2018 гг. (разы)
		2005		2015		2018		
		Значение показателей	Место в мире	Значение показателей	Место в мире	Значение показателей	Место в мире	
Доходы от въездного туризма	\$,млрд.	3,5	44	1,7	84	2,3	82	0,7
Затраты на выездной туризм	\$,млрд.	3,1	42	5,4	43	8,3	37	2,7
Сальдо туристического баланса	\$,млрд.	+0,4		-3,7		-6,0		рынок перешел в группу эмиссионных рынков
Количество прибытий иностранных туристов (лиц)	млн.	17,6	13	12,9	27	14,1	31	0,8
Средний доход от одного прибытия	\$	199		132		163		0,8
Количество отправлений украинских туристов (лиц)	млн.	16,5	13	23,1	10	27,8	9	1,7
Средний доход от одного отправления	\$	188		233		507		2,7

Составлено авторами по источнику: <https://knoema.ru/atlas/topics/Туризм>

Сведения, которые приведены в табл. 1, содержат данные о развитии международного туризма в Украине за 2018, (по которому имелись официальные данные). А также за 2015 год, который определен базовым в «Стратегии развития туризма и курортов на период до 2026 года», и за 2005 год, который является предшествующим за десятилетие от

базового года. Анализ данных табл. 1 свидетельствует о неудовлетворительном состоянии развития въездного туризма в Украине, потерю нашим государством прошлых позиций в мировом рейтинге, недополученных доходов от развития туризма, а также о преобладании в структуре туристического потока зарубежных путешествий:

- общие доходы от въездного туризма за 2005-2018 гг. уменьшились в 1,5 раза, в результате чего Украина оказалась на 82 месте в мире по этому показателю, что существенно ухудшило рейтинг страны (на 38 позиций);

- расходы на выездной туризм, наоборот, постоянно возрастают - в 2,7 раза за исследуемый период времени, что способствовало перемещению Украины с 42-го на тридцать седьмое место в мировом рейтинге;

- сальдо туристического баланса, рассчитанное как разница между доходами и расходами на международный туризм, стало отрицательным, то есть украинский туристический рынок перешел к группе эмиссионных, кроме того, появилась тенденция к увеличению величины этого показателя;

- количество прибытий иностранных туристов уменьшилось в 1,3 раза, в результате чего Украина потеряла 18 позиций в мировом рейтинге, переместившись с 13-го на тридцать первое место;

- количество отправок отечественных туристов за границу постоянно увеличивается - в 1,7 раза, что позволило Украине попасть в ТОП-10 лидеров по этому показателю и данное обстоятельство указывает на возможности превращения Украины в страну-донора для других государств на мировом туристическом рынке;

- средние доходы и расходы на международный туризм имеют низкие значения (в развитых странах их величина обычно составляет более 1 тыс. дол. США). Однако средние доходы Украины от въездного туризма постепенно уменьшаются (в 1,2 раза), а средние расходы украинских туристов за рубежом, наоборот, увеличиваются (в 2,7 раза).

Одним из ведущих туристических регионов Украины считается Одесская область, которая вместе с городом Киев и Львовской областью входит в тройку лидеров по развитию туризма в нашей стране и формирует основную мощь туристического потока по его отдельным видам. На основании контрольных показателей реализации национальной «Стратегии развития туризма и курортов на период до 2026 года», нами произведен расчет плановых прогнозных показателей для субъектов туристической деятельности Одесской области (табл. 2).

Исходя из анализа данных, приведенных в таблице 2, можно сделать вывод, что даже при оптимистичном прогнозе (рост в 2,5 раза), благоприятных условиях ведения бизнеса и системной политике в сфере развития потенциала туризма, субъекты туристической деятельности Одесского региона, исходя из плановых показателей на 2026 год, смогут обслужить только 2815

иностранных туристов, что в 17,3 раза меньше, чем в 2005 году. При этом количество туроператоров и туристических агентов должно увеличиться в 5 раз и составить 1225 ед., что в условиях развития информационных технологий и ориентации потребителей на он-лайн бронирование туристических услуг, вызывает определенные сомнения. То же самое касается и роста количества сотрудников туристических фирм. Например, по объемам поступлений от туристического сбора, ставка которого в г. Одессе составляет 0,5% от размера минимальной заработной платы в сутки, деятельность туристического персонала будет целиком зависеть от количества туродней обслуживания иностранных и внутренних туристов в регионе. В этой связи, субъектам туристического бизнеса Одесского региона необходимо активнее разрабатывать привлекательные туристические услуги, способные заинтересовать целевые сегменты потребителей.

Таблица 2: Контрольные показатели развития потенциала сферы туризма в Одесской области

Показатели	2005 год	Базовый год	Отчетный год	План по годам		
		2015	2018	2019	2022	2026
Количество иностранных туристов, лиц				↑ в 1,5 раз	↑ в 2 раза	↑ в 2,5 раз
	48647	1126	2004	1689	2252	2815
Количество внутренних туристов, лиц				↑ в 2 раза	↑ в 3 раза	↑ в 5 раз
	31236	10939	24081	21878	32817	54695
Количество субъектов туристической деятельности, ед.				↑ в 1,5 раза	↑ в 3 раза	↑ в 5 раз
	151	245	270	368	735	1225
Количество рабочих мест в сфере туризма, лиц				↑ у 1,5 раза	↑ в 3 раза	↑ в 5 раз
	965	714	741	1071	2142	3570
Объем поступлений от туристического сбора, млн. грн.				↑ в 2 раза	↑ в 5 раз	↑ в 10 раз
	н/д	5,1	11,6	10,2	25,5	51,0

Составлено авторами по источникам: [http://www.ukrstat.gov.ua.](http://www.ukrstat.gov.ua.;); <https://knoema.ru/atlas/topics/Туризм;> Галасюк (2009)

Для разработки рекомендаций по развитию потенциала туризма в Одесском регионе, авторами проведен анализ данных (табл. 3), который позволяет выявить специфику формирования туристического потока по целям посещения в разрезе определенных видов туризма (въездной, выездной, внутренний).

Таблица 3: Распределение туристов Одесского региона по видам туризма в зависимости от цели посещения в 2005-2018 годах (лиц)

Цель посещения	Годы	Изменения 2016-2018, раз	Средний удельный вес, %	Общее кол-во туристов	в т.ч. по видам туризма		
					въездной	выездной	внутренний
Служебные, деловые, обучение	2005	Снижение в 4,3 раз	5,1	6453	1433	2131	2889
	2015			4086	157	749	3180
	2018			1493	69	778	646
Досуг, отдых	2005	Снижение в 1,2 раз	91,8	95933	45441	25636	24856
	2015			41197	969	32825	7403
	2018			79053	1935	53822	23296
Лечение	2005	Снижение в 34,1 раз	2,1	4712	1445	103	3164
	2015			74	0	49	25
	2018			138	0	111	27
Спортивно-оздоровительный туризм	2005	Снижение в 2,1 раз	0,3	323	0	72	254
	2015			169	0	60	109
	2018			152	0	80	72
Специализированный туризм	2005	Увеличение в 5,7 раз	0,2	78	0	78	0
	2015			0	0	0	0
	2018			442	0	442	0
Другие цели посещения	2005	Снижение в 8,2 раз	0,5	842	328	438	76
	2015			283	0	61	222
	2018			103	0	63	40
ВСЕГО:	2005	Снижение в 1,3 раз	100	108341	48647	28458	31236
	2015			45809	1126	33744	10939
	2018			81381	2004	55296	24081
Структура турпотока	2005				44,9%	26,3%	28,8%
	2015			100%	2,5%	73,7%	23,8%
	2018				2,5%	68,0%	29,5%

Составлено авторами по источникам: <http://www.ukrstat.gov.ua.>; Галасюк (2009)

Расчет показателей представлен в табл. 3 и свидетельствует об определенных тенденциях в формировании общего турпотока в Одесском регионе:

– Объем общего турпотока в Одесском регионе уменьшился практически в 1,3 раза за 2005-2018 гг., в частности въездной туризм - в 24,3 раза, внутренний - в 1,3 раза. Однако выездной туризм набирает обороты, увеличившись почти вдвое.

– Главная цель, с которой прибывают туристы в Одесский регион, - это «досуг и отдых». Именно данный мотив генерирует около 92%, всех прибывающих путешественников. Традиционно в рамках этого вида туризма выделяются зарубежные поездки отечественных туристов, на которые приходится около 70% поездок по итогам 2018 года. Однако объем путешествий с этой целью сократился в 1,2 раза, за период с 2005 по 2018 гг.

– Менее активно стали путешествовать туристы с деловыми целями - их количество сократилось в 4,3 раза за исследуемый период времени. Хотя туристические путешествия с бизнес-целью находятся на втором месте по популярности, они значительно уступают видам рекреационного туризма. Среди видов туризма, здесь лидирует внутренний, на который приходится – 43% туристического потока с деловой целью.

– Лечебному туризму (оздоровление в санаториях, пребывание на курортах) принадлежат 2,1% в структуре общего турпотока. Его объемы, которые и так были небольшими, сократились в 34 раза за 2005-2018 гг. Данное явление объясняется полным свертыванием объемов въездного туризма в медицинских целях, для туристов, следовавший в Одесский регион из соседних государств, в частности из России. Кроме того, следует учитывать, что подавляющее большинство граждан приезжают в санатории, профилактории и пансионаты самостоятельно, то есть без помощи туристических фирм.

– Туристический поток с другими целями (в частности, спортивно-оздоровительный, специализированный, ностальгический, этнический и др.) не имеет весомого вклада в общей структуре, находясь в пределах 0,2-0,5%. Кроме того, объем спортивно-оздоровительного туризма (занятия непрофессиональными видами спорта, пешие походы, отдых в летних спортивных лагерях) уменьшился в 5,7 раза, ностальгического и этнического - в 8,2 раза. Единственная цель путешествия, по которой было отмечено увеличение объемов турпотока (в 5,2 раза) - это «специализированные» путешествия (религиозные, охота, рыбалка). Однако в абсолютном выражении мощность данного сегмента туристического потока очень мала.

Таким образом, на основании проведенного анализа, региональным органам управления в сфере туризма предлагается сформировать механизм переориентации туристического потока в Одесском регионе в рыночных сегментах въездного и внутреннего туризма. Разработать системные меры

по восстановлению объемов рекреационного и лечебно-оздоровительного туризма; оказывать поддержку предпринимателям в организации бизнес-мероприятий для увеличения потенциала делового туризма, а также развития маршрутов винного и гастрономического туризма.

Исследователи отмечают, что еврорегиональное сотрудничество также усилилось в украинско–румынском трансграничном регионе через активную деятельность местных администраций Еврорегиона «Нижний Дунай» в трансграничных программах ЕС. В частности, в рамках Программы ТКС «Бассейн Черного моря» на 2014-2020 годы, участниками Еврорегиона были поданы заявки на реализацию четырех проектов по развитию туризма, культуры и спорта на общую сумму 4 млн. 100 тыс. евро, из которых украинская сторона сможет привлечь около 950 тыс. евро (Імплементация европейського досвіду функціонування інституціоналізованих структур транскордонного співробітництва в Україні: проблеми та перспективи, 2017). Значительным шагом для развития потенциала туризма, трансграничных туристических маршрутов и пассажирских сообщений стала в 2020 году реализация проекта строительства паромной переправы на реке Дунай, на участке Орловка - Исакча и Измаил - Тулча. С момента открытия пассажирского сообщения с Румынией, все рейсовые и туристические автобусы, проходящие по трассе М15 между Рени и Измаилом (в первую очередь, сообщением «Одесса – Рени» и «Измаил – Рени»), будут делать заезд с остановкой к паромной переправе. Предполагается, что всего за 1 евро пассажир переезжает на другой берег Дуная (Румыния), а из Исакчи каждые 30 минут отправляются автобусы в соседние города: Тулчу, Браилу и Галац, а также на Констанцу и Бухарест. При использовании переправы время пересечения границы уменьшается до двух-трех часов максимум, экономится 10-15 евро только на стоимости всех процедур и еще около 50 евро на экономии топлива. Сокращается и расстояние на 200 километров из Украины в направлении черноморского побережья Румынии (Констанца, Мангалия), Болгарии (Варна, Бургас) или в Турцию (Паромная переправа через Дунай начала работу, 2020).

Специалисты прогнозируют, что одним из самых популярных видов туризма в Еврорегионе «Нижний Дунай» станет эногастрономический, который уже сейчас привлекает значительное количество туристов. К нему можно отнести и туристические продукты, связанные с посещением мест виноделия. Европейский регион в силу географических, климатических, экологических, культурных и политических условий является крупнейшим в мире производителем и экспортером вин высокого качества. Туристов привлекают не только гастрономические изделия, но и вина, а также многочисленные дегустации и региональные праздники, связанные со

сбором винограда. Винный туризм составляет довольно значительную статью дохода в бюджете Франции, Италии, Испании, Германии, Португалии, Греции, Австрии. Поэтому необходимо дальнейшие исследования и имплементация международного опыта развития винного туризма как туристического направления в Еврорегионе «Нижний Дунай» и сельских территориях Юга Украины.

В Одесском регионе государственная поддержка развития виноделия заложена в региональную программу «Виноградарство и виноделие в Одесской области на 2013-2025 годы». Мероприятия реализации региональной программы предусматривают проведение технико-экономического и экологического обоснования размещения виноградников, изготовление ампелоэкологических карт территории области и схем оптимального расположения сортов винограда, установления постоянного мониторинга виноградных насаждений, создания и ведения кадастра виноградников, проведения работ по раскорчевке малопродуктивных старых виноградников и посадке молодых насаждений, развитие винного туризма.

Наиболее показательным примером привлечения частных инвестиций в винодельческую отрасль и винный туризм является деятельность предприятия ТМ «Колонист», которое производит не более 140 000 бутылок в год. Объем производства позволяет контролировать качество вина и внедрять новые технологии и инновации, сосредоточивая свое внимание на высококачественных сухих винах. Винодельня «Колонист» находится в одном из лучших украинских винодельческих регионов - придунайской Бессарабии (юг Одесской области), где виноградарство является давней традицией еще со времен, когда греки и фракийцы впервые открыли для себя эти плодородные земли. В небольшом объеме также производятся полусухие и сладкие вина. Весь процесс на виноградниках проходит исключительно вручную: формирования лозы, подрезка и сбор производится вручную людьми, которые учатся на мастер-классах у профессиональных виноградарей из Франции, которых руководство ТМ «Колонист» привлекает к сотрудничеству. Туристам предлагаются программы винных туров от виноделов ТМ «Колонист».

В стратегии повышения конкурентоспособности экономики Украины, устойчивого развития ее регионов предусмотрено формирование эффективных сетевых производственных систем, широкое распространение кластерных принципов организации производственного взаимодействия на региональном уровне, что открывает значительные возможности как для повышения конкурентоспособности местного туристического бизнеса. На наш взгляд, должен быть задействован механизм трансграничного сотрудничества и опыт реализации кластерных

моделей развития виноделия в странах с переходной экономикой. Например, Болгарии, где в 2013 году семь производителей вина создали региональный кластер «Danube Wine» для развития регионального рынка винного туризма, а также оптимизации производственных связей и отношений между партнерами (Miteva, 2015, p. 298). Опыт Молдовы показывает, что в период 2012-2015 гг. был проведен опрос виноделов о перспективах развития винного туризма и собрана информация о 40 винных погребах из 170 существующих в Республике Молдова. По результатам маркетингового исследования был разработан проект туристического продукта винного туризма, который поддержали и реализуют 11 хозяйств, связанных с производством вина (Mardare, Eva, & Bulai, 2015, p. 39).

Функционирование предприятий регионального кластера также создает условия для расширения сферы деятельности в туристической отрасли государства, в результате чего значительно увеличиваются бюджетные поступления и количество рабочих мест. В странах ЕС, а также ЮАР, Чили, Аргентине, Австралии, Новой Зеландии и других созданы многочисленные современные винодельческие шато, которые производят эксклюзивную винодельческую продукцию, пользующуюся большим спросом у потребителей и туристов. В то же время, в более чем 400 виноградарских предприятий в Украине практически отсутствуют хозяйства такого типа. Прежде всего, это связано с законодательной базой, что не способствует развитию таких предприятий в Украине. В частности, специализированных винодельческих предприятий, которые перерабатывают собственно выращенный виноград и их конечной продукцией является вино. При создании благоприятных условий со стороны государства, а также развития кластерных моделей, региональные бюджеты получили бы дополнительные средства, а потребители - широкий спектр разнообразной и качественной виной продукции и туристических услуг (Нездойминов, 2014).

На наш взгляд, формированию регионального кластера винного туризма, расширению государственно-частного партнерства будет способствовать Ассоциация виноградарей и виноделов «Придунайская Бессарабия», созданная в 2019 году в Болградском районе. Она будет заниматься развитием виноделия, а также регистрацией и контролем географических указаний производимого вина. Первым местным вином с географическим указанием станет «Ялпуг», на качество которого, в первую очередь, влияют микроклимат и природные факторы местности. Отметим, что в области было завершено составление первого в Украине кадастра виноградников. Он содержит полную информацию о месте и площади насаждений, статусе земельных участков, особенностях почвы и

микроклимата, а также о сорте и вине, которое из него производится. Такой реестр эффективно работает во всех винодельческих странах ЕС. Сейчас в базу данных Одесской области внесено полную информацию о более 1600 земельных участков под виноградными насаждениями различных сортов. Перечень включает 40 наименований технических сортов и 56 столовых. Наибольшие площади сбора винограда расположены в пределах следующих районов: Болградского - 21,3%; Тарутинского - 16,6%; Белгород-Днестровский - 14,5%; Саратовского - 8,8%; Татарбунарского - 7,3%; Овидиопольского - 7,1%, Арцизского - 6,6% (The Association of winegrowers and winemakers was founded in the Odessa region, 2020).

Современные проблемы научного сопровождения развития винного туризма привлекают внимание зарубежных ученых. Так, например, в Северной Греции большинство винных заводов небольшие, действуют семейные предприятия, которые сосредоточены на производстве высококачественных вин. Многие производители начали виноделие как хобби, однако, частично из-за экономического кризиса, виноделы обратились к трансформации их винодельческих домохозяйств в бизнес. Как определяют исследователи, развитие туризма может в конечном итоге привести к росту объемов продаж, производства, винный туризм может повысить шансы на выживание для малых и средних винных заводов и малых туристических предприятий, обслуживающих туристов. Поэтому с целью разработки механизма развития винного туризма в Северной Греции и продвижению регионального туристского продукта специалисты Worcester Polytechnic Institute предложили проект «Развитие винного туризма в Северной Греции». Была проведена значительная работа по изучению мотивации потребителей и сегментации рынка винного туризма на местном и международном уровнях. Получив информацию от ученых, винодельни могут модифицировать предлагаемые программы, чтобы привлечь определенные сегменты рынка. Эти комбинированные усилия включают деятельность виноделов, туристических агентств, гостиниц, учебных заведений и местных органов власти, направленных на продвижение турпродукта дестинации винного туризма (Hazard W. et al., 2018). В этом контексте, микрокластеризация сельских производителей вина и предпринимателей сферы туризма сможет предложить подход, который помогает создавать новые туристические направления или расширять существующие (Tarachai, 2019).

В апреле 2019 году в рамках проекта Евросоюза «Поддержка системы географических указаний в Украине» запущен первый в Украине пилотный проект эногастрономического туризма «Дороги вина и вкуса». Для реализации проекта международные эксперты выбрали Одесскую область, именно потому, что в регионе построен современный автобан

Одесса - Рени, на юге области сосредоточены национальные винопроизводители и инфраструктура сферы гостеприимства. Туристический продукт «Дорога вина и вкуса» направлен на внедрение лучшего опыта Евросоюза в сфере диверсификации услуг аграрного туризма и развития сельских территорий Еврорегиона «Нижний Дунай». По данным экспертов Европейской комиссии, в мире ежегодные поступления от эногастрономического туризма достигают 150 млрд. долларов США. В регионе начались работы по маркировке туристического маршрута «Дороги вина и вкуса Украинской Бессарабии». Первые соответствующие дорожные знаки установят в Измаильском районе. Весомым креативным ресурсом регионального винного туризма должен стать международный фестиваль вина «Bolgrad Wine Fest», который проходит ежегодно, 11-12 ноября в г. Болград. Среди участников фестиваля - виноделы самого разного масштаба, от фермеров до крупных промышленных предприятий виноделия, со всей Одесской области, из других областей Украины и соседней Молдовы.

Заключение

Для определения направлений регионального туризма в Еврорегионе «Нижний Дунай», проведен анализ потенциала развития туристической отрасли Одесской области за 2005-2018 гг., что позволяет выявить специфику формирования туристического потока по целям посещения в разрезе определенных видов туризма (въездной, выездной, внутренней). Динамика данных свидетельствует о неудовлетворительном состоянии развития въездного туризма в целом по регионам Украины, потере ранее занятых позиций в мировом рейтинге, снижении доходов от деятельности субъектов туристического бизнеса, а также о преобладании в структуре туристического потока зарубежных путешествий.

Одним из перспективных направлений развития потенциала туризма в рамках трансграничного сотрудничества в Еврорегионе «Нижний Дунай» может стать специализированный региональный туристический продукт. В Одесской области сложились определенные предпосылки для развития эногастрономического туризма. Эногастрономический туризм - одна из форм специализированного туризма, основанная на посещении различных винных регионов, предприятий, а также дегустации продукта их теруарного производства - вина и местных блюд гастрономии. В условиях устойчивого развития, винный туризм является продуктом интеграции в рамках единой концепции тематических ресурсов и туристических услуг в сфере виноделия, одним из направлений стратегии трансграничного сотрудничества в Еврорегионе «Нижний Дунай». Туристический продукт «Дороги вина и вкуса Украинской Бессарабии» направлен на внедрение

лучшего опыта Евросоюза в сфере диверсификации услуг аграрного туризма и развития потенциала сельских рекреационных территорий. При соблюдении классических технологий производства вина винодельческими предприятиями и грамотном продвижении на рынке, эногастрономический турпродукт может стать мощным фактором развития въездного и внутреннего туризма в Одесском регионе, межрегиональной кооперации туристических предприятий Украины, Молдовы и Румынии.

Библиография:

1. Blajso, V. (2017). Трансграничное сотрудничество как механизм евроинтеграции стран (на примере еврорегионов «Верхний Прут» и «Нижний Дунай» Республики Молдова). *Revista de Filozofie, Sociologie și Științe Politice*, 174(2), pp. 46-56.
2. Dorosheva, A. (2015). Formation of the Ukrainian-Moldovan-Romanian Euroregion "Lower Danube". *Journal of Danubian Studies and Research*, 5(2), pp. 28-35.
3. Dragan, D.G. (2019). Danube Triangle: Romania–Ukraine–Moldova. Problems and Prospects of Interstate Cooperation. *Post-Soviet Issues*, 6(4), pp. 417-426. DOI: <https://doi.org/10.24975/2313-8920-2019-6-4-417-426>
4. Brihan, A. C. (2019). The Cross-Border Cooperation of Ukraine–Current Evaluations and Directions for Future Development. *Eurolimes*, 27(27-28), pp. 301-309.
5. Chobal, L., & Lalakulych, M. (2020). Problems and prospects of cooperation of the border regions of Ukraine, Romania, Moldova and Slovakia. *Baltic Journal of Economic Studies*, 5(5), pp. 189-196. <https://doi.org/10.30525/2256-0742/2019-5-5-189-196>
6. Cornea, S. (2018). Capitalul educational al raionului Cahul – resursă dezvoltării regionale. *Buletinul Științific al Universității de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul. Științe Sociale*, 2 (8), pp. 64-73.
7. Mayer, M., Zbaraszewski, W., Pieńkowski, D., Gach, G., & Gernert, J. (2019). Cross-border politics and development in the European Union with a focus on tourism. *In Cross-Border Tourism in Protected Areas* (pp. 65-84). Springer, Cham.
8. Maslov, Y. (2019). Transformational aspects of the european union strategy for the danube region. *Baltic journal of economic studies*, 5(3), pp. 108-115.
9. Mardare, A., Eva, M., & Bulai, M. (2015). Spatial accessibility to wine tourism destinations inside a peripheral touristic region //A study case on Republic of Moldova. *Revista de Turism*, Issue 19, pp. 36-43.
10. Miteva A. (2015). Opportunities for organising clusters in the Bulgarian grape-wine sector // *Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development*, Vol. 15(1), p. 295-300.

11. Tapachai N. (2019). Applying a tourism micro cluster model to rural development planning: a case study of Kaeng Ruang village in Thailand, *Human Geography Journal*, 26, pp. 45-54. doi: 10.26565/2076-1333-2019-26-05.
12. The Association of winegrowers and winemakers was founded in the Odessa region, 2020. Retrieved from URL <https://oda.odessa.gov.ua/news/v-odeskij-oblasti-stvoreno-asociaciu-vinogradariv-ta-vinorobiv>
13. Hazard W. et al. (2018). Wine Tourism Development in Northern Greece: Evidence From Ktima Gerovassiliou. In: Karasavoglou A., Goić S., Polychronidou P., Delias P. (eds) *Economy, Finance and Business in Southeastern and Central Europe. Springer Proceedings in Business and Economics*. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-70377-0_39
14. Галасюк, С. С. (2009). Дослїдження структури туристопотоку Одеського регіону. Retrieved from URL https://tourlib.net/statti_ukr/galasjuk15.htm
15. Імплементация європейського досвіду функціонування інституціоналізованих структур транскордонного співробітництва в Україні: проблеми та перспективи (2017). Retrieved from URL <http://ird.gov.ua/irdp/e20170401.pdf>
16. Ключові показники розвитку туризму: статистичні дані, 2019. Retrieved from URL <https://knoema.ru/atlas/topics/Туризм>.
17. Максимов, Д.В., Беликов, М.Ю., Миненкова, В.В. и др. (2016). Статистика и динамика развития туристско-рекреационной системы региона: Краснодарский край: Монография / коллектив авторов; под ред. Д.В. Максимова. Retrieved from URL https://kubsu.ru/sites/default/files/faculty/monografiya_maksimov.pdf
18. Милашко, О. Г. (2017). Статистичне оцінювання закономірностей розвитку суб'єктів туристичної діяльності. *Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки*, 22 (2), с. 130-133.
19. Нездоймінов С. Г. (2014). Регіональні контури кластерного розвитку винного туризму. *Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки*, 8(1), с.136-141.
20. Паромная переправа через Дунай начала работу (2020). Retrieved from URL <https://traffic.od.ua/news/fleet/1228637>
21. Стратегія розвитку туризму та курортів на період до 2026 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.03. 2017 р. № 168-р. Retrieved from URL <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2017-p>.
22. Щодо удосконалення транскордонного співробітництва у рамках Єврорегіону «Нижній Дунай». Аналітична записка (2013). Retrieved from URL <https://niss.gov.ua/en/node/1297>